

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**IMPROVING THE POSITION OF THE CALCULATION OF INDIRECT TAXES IN THE TAX COLLECTION SYSTEM****Mavlyanova Nigora Tursunbekovna***Graduate student.***УЛУЧШЕНИЕ МЕСТА ИСЧИСЛЕНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ В СИСТЕМЕ ВЗИМАНИЯ НАЛОГОВ****Мавлянова Нигора Турсунбековна***Магистрант.***BILVOSITA SOLIQLARNI HISOBLASHNING SOLIQLARNI UNDIRISH TIZIMIDAGI TUTGAN O'RNINI TAKOMILLASHTIRISH****Mavlyanova Nigora Tursunbekovna***Magistrant.***abstract**

This article focuses on improving the effectiveness of the taxation mechanism by directly calculating taxes and improving the collection. It is stated to stimulate the effective and cost-effective activities of economic entities, increase the interest of legal entities and individuals in increasing income and profit, create a flexible mechanism that encourages replenishment of the budget with tax revenues. Recommendations are given on the development of a methodology for calculating indirect taxes, improving the mechanism of taxation and taxation.

аннотация

В данной статье основное внимание уделяется повышению эффективности механизма налогообложения за счет совершенствования начисления и взимания прямых налогов. Намечено создание гибкого механизма стимулирования эффективной и рентабельной деятельности хозяйствующих субъектов, повышения заинтересованности юридических и физических лиц в увеличении доходов и прибыли, стимулировании пополнения бюджета налоговыми поступлениями. Даны рекомендации по разработке методики расчета прямых налогов, совершенствованию механизма налогообложения и налогообложения.

annotatsiya

Ushbu maqolada bevosita soliqlarni hisoblash va undirishni takomillashtirish orqali soliqqa tortish mexanizmi samaradorligini oshirishga e'tibor qaratilgan. Iqtisodiy subyektlarning samarali va tejamkor faoliyatini rag'batlantirish, yuridik va jismoniy shaxslarning daromad va foydani ko'paytirishdan manfaatdorligini oshirish, byudjetni soliq tushumlari bilan to'ldirishga undovchi moslashuvchan mexanizmni yaratish bayon etilgan. Bevosita soliqlarni hisoblash metodikasining ishlab chiqilishi, soliqlar va soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Keywords:

Direct Taxes, Indirect Taxes, calculation, collection, tax system, profit tax, income tax from individuals, tax on turnover.

Ключевые слова:

прямые налоги, косвенные налоги, начисление, взыскание, налоговая система, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на оборот.

Kalit so'zlar:

bevosita soliqlar, bilvosita soliqlar, hisoblash, undirish, soliq tizimi, foyda solig'i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, aylanmadan olinadigan soliq.

©2024. Mavlyanova Nigora Tursunbekovna.

KIRISH

Jahon mamlakatlari amaliyotida iqtisodiy rivojlanish bosqichlariga bog'liq holda bevosita va bilvosita soliqlardan foydalanib kelinmoqda. Aksariyat rivojlangan mamlakatlar soliq ma'murchiligida bevosita soliqlarni hisoblash va undirish mexanizmini takomillashtirib borishga alohida e'tibor qaratilmoqda. «Yevropa Ittifoqiga kiruvchi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar davlat byudjeti, asosan, bevosita soliqlar hisobiga to'ldiriladi». Jahon amaliyotida soliqqa tortishda bevosita soliqlar ulushining yuqoriligi ularni hisoblash va undirish mexanizmini yanada takomillashtirib borishni taqozo etmoqda.

O'zbekistonda bevosita soliqlarni hisoblash va undirishni takomillashtirish orqali soliqqa tortish mexanizmi samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Iqtisodiy sub'yektlarning samarali va tejamkor faoliyatini rag'batlantirish, jismoniy va yuridik shaxslarning daromad va foydani ko'paytirishdan manfaatdorligini oshirish, byudjetni soliq tushumlari bilan to'ldirishga undovchi moslashuvchan mexanizmni yaratishga harakat qilinmoqda. Ushbu sa'y-harakatlar orqali bevosita soliqlarni hisoblash metodikasining ishlab chiqilishi, soliqlar va soliqqa tortish mexanizmining takomillashuvi, xalqaro standartlar amaliyotga joriy etilishi munosabati bilan xo'jalik yurituvchi sub'yektlar moliyaviy va soliq hisobotlarining muvofiqlashuvi kabi jarayonlarni samarali tashkil etish muhim

vazifalardan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Soliqlarni guruhlariga ajratib, ularning mohiyatini yoritish eng avvalo, Yevropa mamlakatlarida shakllangan. Shu sababli ayrim adabiyot va tadqiqotlarda soliqlarning tarixiy rivojlanish jarayoniga hamda rus tilidagi talqiniga moslab tarjima qilinishiga qarab bevosita soliqlarni - to'g'ri soliqlar va bilvosita soliqlarni - egri soliqlar deb ifodalash uchraib turadi. Mantiqan qaralganda, soliqlarni iqtisodiy mohiyatiga ko'ra guruhlaganda har ikkala tushuncha ham mazmun-mohiyatiga, ham qo'llanilishiga ko'ra bir xil ma'noni anglatgani bois, soliqlarni guruhlaganda ularni «to'g'ri» yoki «bevosita» deb nomlash unchalik ahamiyatli emas. Chunki to'g'ri soliqlar deganda ham, bevosita soliqlar deganda ham ayni bir guruh soliqlar tushuniladi.

Mamlakatda soliqlarning bevosita va bilvosita soliqlarga bo'linishi soliqqa tortish ob'yekti, soliq to'lovchilar bilan mamlakatning o'zaro munosabatlariga bog'liq bo'ladi deb hisoblaymiz.

To'g'ridan-to'g'ri foydaga va mol-mulkka qaratilgan soliqlar - bevosita soliqlardir.

Bevosita soliqlarning stavkalari oishirilsa, rivojlanish imkoniyatlari kamaya borib, iqtisodiy rivojlanishni susaytiradi. Demak bu guruh soliqlarning stavkalari to'g'ridan – to'g'ri bozor iqtisodiyoti bilan chambarchas bog'langandir

Umuman olganda bevosita va bilvosita soliqlar yagona soliq tizimini

tashkil etib, bir-biri bilan o'zaro bog'langandir. Umumiy soliq summasi o'zgarmagan holda birining stavkasini kamaytirish ikkinchisining stavkasini oshirishni talab etadi.

O'rta asrlardan e'tiboran hozirgi vaqtga qadar ham soliqlarni guruhlashga doir eng yirik qarashlardan biri – ularni iqtisodiy mohiyatiga ko'ra to'g'ri (bevosita) va egri (bilvosita) soliqlarga ajratib o'rganiladi.

Soliqlarni «bevosita va bilvosita soliqlar tarzida tasniflashga dunyoda birinchi marta angliyalik faylasuf D.Lokk (1632-1704) tomonidan 1692-yilda asos solingan.

U barcha soliqlar, shu jumladan iste'mol soliqlari oxir oqibat yer egasining zimmasiga tushadi» [1824] degan xulosani berdi. Lokkning ta'kidlashicha, savdogar va barcha vositachilar (daromadini qo'shib) mahsulotni qo'ldan qo'lga o'tkazib soliqlarni oxirgi iste'molchidan undiradilar. Iste'molchi ishchi, bunday katta soliq yukini ko'tarolmaydi, shuning uchun soliq to'lovlarni kamaytirishni talab qiladi.

Agar soliq to'lovlari shu holatda qoldirsa, ishchilar o'zini-o'zi boqa olmay qoladi va uning ta'minoti keyinchalik baribir yer egasiga tushadi. Bu esa o'z navbatida yer egasining ko'chmas mulkiga soliq solish darajasining oshishiga sabab bo'ladi, natijada yer egasi zarar bilan ishlamasligi uchun yerni tashlab ketishga majbur bo'ladi.

Agar yil oxirigacha yerning egalari bo'lmasa soliqni kim to'laydi? Mamlakatda

yer egasidan tashqari savdogar va vositachilardan soliq undirish imkoni bo'lmasa, unda yer egasiga sof daromaddan kelib chiqib, yer solig'i to'lash to'g'risida qaror qabul qilish huquqini berish kerak yoki yerning ijara to'lovini qisqartirish yo'li orqali soliq yukini ko'tarish kerak deb hisoblagan.

Djon Lokk «to'g'ridan to'g'ri undiriladigan soliqni – directly oxirgi (iste'molchi)ga tushadigan soliqlarni bilvosita soliqlar ekan degan xulosaga

Djon Lokk «to'g'ridan to'g'ri undiriladigan soliqni – directly oxirgi (iste'molchi)ga tushadigan soliqlarni bilvosita soliqlar ekan degan xulosaga kelgan. Natijada soliqlar bevosita soliqlar – direct taxes va bilvosita soliqlarga bo'lingan».

Shunday qilib D. Lokk tomonidan taklif qilingan soliqlarning iqtisodiy tasnifi dastlabki tartibga solish mezoniga asoslangan edi.

Djon Lokk «to'g'ridan to'g'ri undiriladigan soliqni – directly oxirgi (iste'molchi)ga tushadigan soliqlarni bilvosita soliqlar ekan degan xulosaga kelgan. Natijada soliqlar bevosita soliqlar – direct taxes va bilvosita soliqlarga bo'lingan». Shunday qilib D.Lokk tomonidan taklif qilingan soliqlarning iqtisodiy tasnifi dastlabki tartibga solish mezoniga asoslangan edi. A.Smitning fikricha «Bilvosita soliqlar xarajatlar tarkibiga kirishini, tadbirkorlik foydasi hamda ish haqi solig'i bevosita soliqlar ekanligini asoslashda birgalikda bozor

sharoitining monopollashuvi natijasida tovar bahosining bir qismi garchi u tadbirkor (savdogar)ning foydasi bo'lsada narxning monopol darajada o'rnatilishi hisobiga soliq og'irligi sifatida sotib oluvchining zimmasiga, ya'ni bilvosita soliq sifatida tushishini izohlaydi» deb ta'riflagan. Nemis faylasuf F.Yakobining (1743-1819) fikricha «to'g'ri soliq bu to'g'ridan-to'g'ri to'lanishi kerak bo'lgan shaxslardan olinadigan soliqlar, bilvosita soliqlar esa bu soliq to'lovini boshqalar to'laydigan soliqdir» deb ta'riflagan.

Rus iqtisodchisi I.Gashenkoning qayd etishicha, soliqlarning iqtisodiy tarkibi davlatning rivojlanish darajasiga, uning moliyaviy-iqtisodiy holatiga, ijtimoiy munosabatlar shakllariga ta'sir qiladi. Davlat byudjetiga undirilgan soliq turlarining tarkibi, evolyusiyasi davlatning rivojlanish darajasini baholash imkonini beradi. Agar soliq tizimida bilvosita soliqlar ustunlik qilsa, bu davlat iqtisodiy jihatdan rivojlanmaganligidan dalolat beradi. «Agar soliq tizimida to'g'ri soliqlar ustun bo'lsa (birinchi navbatda, fuqarolarning daromad solig'i), bu holat davlatning moliyaviy va iqtisodiy barqarorligini ifodalovchi eng muhim belgi bo'lib xizmat qiladi» deb ta'riflagan.

Sokolovskayalarning fikricha, «soliqlar qayta tiklash darajasiga ko'ra bevosita va bilvosita soliqlarga bo'linadi. Bevosita soliqlar - bu juda kam qayta tiklanadigan soliqlar bo'lib, ular bevosita soliq to'lovchining daromadi yoki mulkidan olinadi».

Soliqlarni bevosita va bilvosita soliqlarga bo'linishi bo'yicha quyidagilarni e'tirof etishgan, soliqlar bevosita va bilvosita soliqlarga bo'linadi. Bevosita soliqlar to'g'ridan to'g'ri soliq to'lovchining o'zi to'laydi, ya'ni soliqni huquqiy to'lovchisi ham, haqiqiy to'lovchisi ham bitta shaxs bo'ladi.

B.Kodirovning fikricha «mamlakat iqtisodiyotining yuksalish istiqbollari korxonalar va tashkilotlarning faoliyatiga bog'liq ekan, bu tadbirkorlik sub'yektlarining faoliyatiga samarali ta'sir etishning iqtisodiy vositasi sifatida bevosita va bilvosita soliqqa tortishda namoyon bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida amalda islohotlarning yangi bosqichida erkin va shaffof bozor iqtisodiyotini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan bo'lib ayni paytda, mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda soliq vositasining, shu jumladan bevosita va bilvosita soliqqa tortishning ahamiyati muhimdir».

Iqtisodchilar K.Xotamov va Z.Qurbonovlarning fikricha, «Bugungi kunda O'zbekistonda va xalqaro amaliyotda ham soliqlar iqtisodiy mohiyatiga va xarakteriga qarab asosan ikki guruhga, ya'ni bevosita va bilvosita soliqlarga bo'lib o'rganilmoqda».

O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti daromadlar manbaini shakllantirishda bevosita va bilvosita soliqlar o'rtasidagi maqbul nisbatni ta'minlashni belgilovchi me'yorlarni aniqlash muammosi asosiy muammolardan

biri bo'lib qolmoqda.

Bizning fikricha bevosita soliqlar – yuridik yoki jismoniy shaxslarning foydasi yoki daromadiga, mol-mulkiga, tabiiy boyliklardan qazib olganiga, foydalanganiga, ishlab chiqarganiga, ish beruvchining xodimlar mehnatiga haq to'lashga doir xarajatlariga belgilanib, soliq to'lovchining daromadidan yoki foydasidan bevosita davlat byudjetiga yoki davlat maqsadli jamg'armasiga to'lanadigan majburiy beg'araz to'lovidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotimiz metodologiyasi bo'lib, bevosita soliqlarning hisoblash va undirish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha iqtisodiy munosabatlar hisoblanadi. Bevosita soliqlarning hisoblash va undirish bo'yicha nazariy masalalar umumlashtirildi. Tadqiqot jarayonida amaliy materiallarni taqqoslash va guruhlash kabi usullardan foydalanilib, xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bevosita soliq to'lovchilar – zimmasiga belgilangan soliqlarni to'lash majburiyati yuklatilgan yuridik hamda

jismoniy shaxslar hisoblanadi.

Yuridik va jismoniy shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan to'lanadigan bevosita soliqlarning hisoblanishi va to'lanishi tartibini o'rganib chiqsak. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida bevosita soliqlarning turiga quyidagi soliqlar kiradi:

1. «Foyda solig'i;
2. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i;
3. Aylanmadan olinadigan soliqlar;

Bilvosita soliqlar mamlakatimiz byudjeti uchun ulkan daromad manbai bo'lib, uzoq yillardan buyon uning hissasi davlat byudjetining daromadlari qismida katta ulushga ega bo'lib kelgan, 2021-yilda ulushi – jami 56 290,5 mlrd.so'm tashkil etgan bo'lsa, bevosita soliqlarning ulushi – 58 930,4 mlrd. so'm tashkil etgan.

2012-2021 yillarda jami mamlakatimiz byudjeti daromadlarining ichida soliq tushumlarining eng yuqorisi – 2017-yilda 52,6 foizi bilvosita soliqlar bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, 2021-yilga kelib, bevosita soliqlarning ulushi – 35,8 foizni tashkil etgan. (1-rasm).

1-rasm. 2012-2021 yillarda byudjetning daromadlar manbaida soliqlar ulushi, foizda

Oxirgi uch yilda ya'ni 2019-yildan boshlab, bilvosita soliqlar ulushi – 41,4 foizga tushgan bo'lsa, bevosita soliqlar 28,2 foizga ko'tarilgan, 2020-yildan boshlab, bilvosita soliqlar ulushi – 34,9 foizga tushgan bo'lsa, bevosita soliqlar 34,0 foizga ko'tarilgan. 2021-yildan boshlab, bilvosita

soliqlar ulushi – 34,2 foizga tushgan bo'lsa, bevosita soliqlar 35,8 foizga ko'tarilgan, 2021 yildan boshlab bevosita soliqlarning ulushi davlat byudjetining daromadlari qismida eng katta ulushga ega bo'lib kelayotganligini ko'rish mumkin.

1-jadval

2022-yil yanvar – dekar oylarida O'zbekiston Respublikasi byujet soliq turlari bo'yicha tushumi tahlili

01.01.2023 yil xolatiga mlrd.so'm

№	Soliq turi nomi	2022-yil yanvar-dekabr oylari tushum	O'tgan yilga nisbatan		
			2021-yil Yanvar-dekabr oylari tushum	Farq (+;-)	O'sish, %
I.	Respublika bo'yicha jmi	148 388,2	127 970	20 418	116%
	Shu jumladan:	Qoshilgan qiymat solig'i			
II.	Soliqlar bo'yicha	134 249,1	120 318	13 931	112%
1	Qoshilgan qiymat solig'i	32 812,1	25 572	7 240	128%
2	Aksiz solig'i	13 077,2	12 779	298	102%
3	Aylanmadan olingan solig'i	2 512,7	1 649	863	152%

4	Jismoniy shaxslardan olinadigan solig'i	24 284,5	18 918	5 367	128%
5	Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i	37 649,9	38 363	-713	98%
6	Yer qaridan foydalanganlik solig'i	13 887,4	15 812	-1 925	88%
7	Mol-mulk solig'i	4 015,4	2 457	1 558	163%
8	Yer solig'i	5 305,9	4 083	1 223	130%
9	Suv resurslaridan foydalanganlik solig'i	704,1	684	20	103%
III.	Soliqsiz tushumlar bo'yicha	14 139,1	7 653	6 486	185%
1	Davlat boji	2 717,9	2 180	537	125%
2	Jarimalar	1 518,4	1 153	366	132%
3	Yig'implar	1 534,1	2 069	-535	74%
4	Boshqa tushumlar	8 368,7	2 250	6 118	372%

2022-yil, yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston Respublikasi byudjetga soliq turlari bo'yicha tushumi tahlili 1-jadvalda keltirilgan.

2023-yil 1-yanvar xolatiga davlat byudjetiga barcha soliq turlari bo'yicha 2022-yilda 148 388,2 mlrd.so'm daromad kelib tushgan bo'lsa 2021 yilda bu ko'rsatgich 127 970,0 mlrd.so'mni tashkil etgan bo'lib 2022-yilda 116 foizga oshganligini ko'rish mumkin. 2023-yil 1-yanvar xolatiga davlat byudjetiga yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i bo'yicha 2022-yilda 37 649,9 mlrd.so'm daromad kelib tushgan bo'lsa 2021-yilda bu ko'rsatgich 38 363,0 mlrd.so'mni tashkil etgan bo'lib 2022-yilda 98 foizga pasaygan, 2023-yil 1-yanvar xolatiga davlat byudjetiga jismoniy shaxslardan olinadigan daromad

solig'i bo'yicha 2022-yilda 24 284,5 mlrd.so'm daromad kelib tushgan bo'lsa 2021-yilda bu ko'rsatgich 18 918,0 mlrd.so'mni tashkil etgan bo'lib 2022-yilda 128 foizga oshgan, 2023-yil 1-yanvar xolatiga davlat byudjetiga aylanmadan olinadigan soliq bo'yicha 2022-yilda 2 512,7 mlrd.so'm daromad kelib tushgan bo'lsa 2021-yilda bu ko'rsatgich 1 649,0 mlrd.so'mni tashkil etgan bo'lib 2022-yilga nisbatan 152 foizga oshgan, umuman olganda bevosita soliqlarning hisoblash va undirish mexanizmini takomillashtirishga davlat tomonida katta e'tibor berilib kelmoqda. 2-jadvalda esa O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 30-dekabrda O'RQ-813-son Qonuniga asosan 2023-yil uchun O'zbekiston Respublikasining respublika byudjeti daromadlari prognozi o'z aksini topgan.

2-Jadval.

**2023-yil uchun O'zbekiston Respublikasining respublika byudjeti daromadlari prognozi
(mlrd so'm)**

T/r	Ko'rsatkichlar	Summa
	O'zbekiston Respublikasining respublika byudjeti daromadlari	183 442,8
1.	Bevosita soliqlar	47 127,1
1.1.	Foyda solig'i	37 140,4
	Shundan, «Navoiy kon - Навоий кон-металлургия комбинати» va «Olmaliq kon-металлургия комбинати» акциядорлик жамиятлари бўйича	16 518,1
1.2.	Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i	9 986,7
2.	Bilvosita soliqlar	84 515,5
2.1.	Qo'silgan qiymat solig'i	63 775,4
2.2.	Aksiz solig'i	13 988,1
2.3.	Bojxona boji	6 752,0
3.	Resurs to'lovlari	14 780,1
3.1.	Yer qaridan foydalanganlik uchun soliq	14 780,1
4.	Dividentlar (dividentlar ko'rinishdagi daromadlaridan olinadigan foyda solig'ini hisobga olgan holda)	29 532,2
	shundan, «Navoiy kon – metalurgiya kombinati» va «Olmaliq kon – metalurgiya kombinati » aksiyadorlik jamiyatlari bo'yicha.	25 532,2
5.	Boshqa daromadlar va soliq bo'lmagan boshqa tushumlar.	7 448,0

Bunga asosan 2023-yilda O'zbekiston Respublikasining respublika byudjeti daromadlari 183 442,8 mlrd so'm etib belgilangan. Bevosita soliqlar 47 127,1 mlrd so'm, bilvosita soliqlar 84 515,5 mlrd so'm resurs to'lovlari 14 780,1 mlrd so'm, dividendlar (dividendlar ko'rinishidagi daromadlardan olinadigan foyda solig'ini hisobga olmagan holda) 29 532,2 mlrd so'm va boshqa daromadlar va soliq bo'lmagan boshqa tushumlar esa 7 448,0 mlrd so'm bo'lishligi prognoz qilingan.

O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 30-dekabrda "Soliq va byudjet siyosatining 2023-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim

qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-812-soni qonuniga asosan quyidagi toifadagi soliq to'lovchilar uchun foyda solig'i stavkasini 50 foizga pasaytirish huquqi berildi.

A) birinchi marta foyda solig'ini to'lashga o'tgan aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilarga - soliq to'lovchi soliq to'lashga o'tgan yildan keyingi bitta soliq davri davomida jami daromadi 10 milliard so'mdan oshmagan bo'lsa soliq stavkasini 50 foizga pasaytirishga haqli bo'ldi;

Misol: 2022-yilning 1-oktyabrda foyda solig'ini to'lashga o'tgan soliq to'lovchi, 2023-yilda uning jami daromadi 10 mlrd so'mdan oshmagan taqdirda, soliq to'lovchi

2023-yil (1 yil) davomida foyda solig'ini 7,5 foiz stavka bo'yicha to'lashga haqli bo'ladi.

B) joriy soliq davri davomida jami daromadi birinchi marta 10 milliard so'mdan oshgan soliq to'lovchilarga - basharti pasaytirilgan soliqstavkasi qo'llanadigan soliq davrlarida jami daromadi 100 milliard so'mdan oshmagan bo'lsa, joriy soliq davri va keyingi soliq davri davomida. Bunda mazkur soliq to'lovchilar soliq bazasini soddalashtirilgan tartibda jami daromadning 25 foizi miqdorida belgilashga xaqli.

Misol: 2023-yilning 9 oyi yakunlariga ko'ra soliq to'lovchining jami daromadi birinchi marta 10 mlrd so'mdan oshdi. Soliq to'lovchining 2023 yoki 2024-yildagi jami daromadi 100 mlrd so'mdan oshmasa, u 2023-yil uchun 7,5% miqdoridagi stavkani qo'llagan holda foyda solig'ini to'laydi va 2024 yilda (2- yil) pasaytirilgan stavkani (7,5%) qo'llaydi.

Pasaytirilgan soliq stavkasi yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliqni va aksiz solig'ini to'lovchilarga nisbatan, shuningdek soliq to'lovchi tugatilgan va (yoki) pasaytirilgan soliq stavkasini qo'llash uchun soliq to'lovchining tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olgan daromadlarini ikki va undan ortiq tadbirkorlik sub'yektlari o'rtasida taqsimlash (bo'lish) dalillari aniqlangan taqdirda qo'llanilmaydi.

Faoliyatni doimiy muassasa orqali amalga oshiruvchi norezidentlar dividend ko'rinishidagi daromadlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasining xalqaro

shartnomasida nazarda tutilgan pasaytirilgan soliq stavkasini qo'llashga xaqli ekanini nazarda tutuvchi aniqlashtirish kiritildi. Dividendlar ko'rinishidagi daromadlar bo'yicha soliq solish masalalariga doir O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida bir nechta pasaytirilgan soliq stavkasi nazarda tutilgan bo'lsa, ularning eng past bo'lgani qo'llaniladi. 2022-yilda faoliyatni doimiy muassasa orqali amalga oshiruvchi norezident tasarrufida soliq to'langanidan keyin qoladigan sof foyda dividendlarga tenglashtirilgan va unga 10 foiz miqdoridagi soliq stavkasi bo'yicha soliq solinishi lozim bo'lgan.

2023-yil 1-yanvardan boshlab norezidentning montaj qilish va (yoki) ishga tushirish-sozlash xizmatlari va boshqa shunga o'xshash xizmatlarni ko'rsatishni nazarda tutuvchi asbob-uskunalarini sotib olish (sotish) uchun tashqi savdo kontrakti doirasida, ko'rsatiladigan xizmatlar qiymati alohida ko'rsatilmasa, u holda norezidentning soliq solinadigan daromadi bunday xizmatlarning bozor qiymatidan kelib chiqib aniqlanadi (ilgari-asbob-uskunalar qiymatining 20 foizi bo'lgan).

Soliq bo'yicha avans to'lovlari summasi to'g'risidagi ma'lumotnomani soliq organlariga taqdim etish muddatiga o'zgartirish kiritildi. Xususan, 2023 yilning 1 yanvaridan boshlab soliq to'lovchi ushbu ma'lumotnomani joriy chorakda olinishi kutilayotgan foyda summasidan kelib chiqib keyingi chorakdagi birinchi oyning

15-sanasiyacha (ilgari 10-sanasiyacha) taqdim etishga xaqli. Jismoniy shaxslar o'z daromadlarini ipoteka kreditlarini so'ndirishga yo'naltirganda, bir vaqtning o'zida turar joy qiymati (ilgari 300 mln so'm bo'lgan) bo'yicha talabni bekor qilgan xolda, jismoniy shaxslar daromad solig'i bo'yicha soliq solinmaydigan daromad summasi 15 mln so'mdan mexnatga xaq to'lashning eng kam miqdorining 80 baravarigacha (yoki 73,6 mln so'm) oshirildi. Qonunga asosan aylanmadan olinadigan soliq asosiy stavkalari soliq to'lovchilarning barcha toifalari uchun 4 foiz miqdoridagi yagona stavkasi belgilagan. Dorixona faoliyati uchun, borish qiyin bo'lgan va tog'li xududlarda joylashgan soliq to'lovchilar uchun pasaytirilgan soliq stavkalari 1 foiz miqdorida, boshqa aholi punktlarida joylashgan korxonalar uchun - 2 foiz miqdorida (shu jumladan, elektron tijorat) va aholisi soni yuz ming nafar va undan ko'p kishidan iborat shaharlarda - 3 foiz miqdorida saqlab qolindi.

2023-yildan boshlab aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilar ixtiyoriy asosda qat'iy belgilangan miqdorda soliq to'lashni tanlashga haqli. Bunda jami daromad summasi 500 million so'mdan oshmaganda yiliga 20 million so'm qat'iy belgilangan miqdordagi soliqni, jami daromad summasi 500 million so'mdan oshganda esa yiliga 30 million so'm to'lashni tanlash xuquqi berildi. Soliq davri mobaynida qat'iy belgilangan summada soliq to'lashga o'tishda, soliq

miqdori qat'iy belgilangan summani 12 ga bo'lish va olingan natijani joriy soliq davri oxirigacha qolgan oylar soniga ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Soliq davri mobaynida qat'iy belgilangan summada soliq to'lovchining jami daromadi 500 million so'mdan oshgan taqdirda, qat'iy belgilangan summadagi soliq summasi u oshgan oydan boshlab joriy soliq davri oxirigacha, 500 million so'mdan ortiq jami daromadga ega soliq to'lovchilar uchun belgilangan soliq stavkasidan kelib chiqqan holda qayta hisoblanadi. Soliq davri mobaynida qat'iy belgilangan summada soliq to'lashdan QQS va foyda solig'ini to'lashga o'tishda qat'iy belgilangan summadagi soliq ushbu soliqlarga o'tilgan oxirgi kalendar oyni xisobga olgan xolda to'lanishi lozim.

Aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilarga qat'iy belgilangan miqdorda to'lanadigan dividendlarga foyda solig'i va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i solinmaydi. Bunda ixtiyoriy yoki majburiy tartibda QQS to'lashga o'tishda bunday soliq to'lovchilarga QQS bilan xarid qilingan tovarlar qoldiqlari bo'yicha QQSni xisobga olish xuquqi berilmaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bevosita soliqlar stavkasi nafaqat tadbirkorlarni foyda olish orqali ularni rag'batlantirishning zaruriy darajasini ta'minlashi, shu bilan birga mamlakat byudjeti daromadlari va investisiyalar oqimi o'sishini ham ta'minlashi lozim. Shuning uchun bunda tadbirkorlik

faoliyatini tashkiletishga soliq to'lovchilar qiziqishlarini yo'qotilishi olib kelishi mumkin bo'lgan tadbirkorlik sub'yektlari daromadlarini ma'lum chegarasini buzmaslik talab etiladi.

Bevosita soliqlarni bizning fikrimizcha, Bevosita soliqlar – yuridik yoki jismoniy shaxslarning foydasi yoki daromadiga, mol-mulkiga, tabiiy boyliklardan qazib olganliga, foydalanganliga, ishlab chiqarganliga, ish beruvchining xodimlar mehnatiga haq to'lashga doir xarajatlariga belgilanib, soliq to'lovchining daromadidan yoki foydasidan bevosita davlat byudjetig yoki davlat maqsadli jamg'armasiga to'lanadigan majburiy beg'araz to'lovidir.

Xorij tajribasidan kelib chiqib, yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'ini korporatsiya solig'iga o'zgartirilishi va ushbu soliq mexanizmida muayyan o'zgarishlarni amalga oshirish lozim hamda ilg'or xorij tajribasini ijobiy tomonlarini mamlakatimiz soliqqa tortish tizimida foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Bevosita soliqlarning hisoblash va undirish metodikasini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Bevosita soliqlarning hisoblash va undirish mexanizmini raqamlashtirish asosida takomillashtirishni taklif etamiz.

FOYDALANADIGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 yanvar kuni PF-60 sonli «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi

O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi farmon.

2. Kuvvatov G. Methods for evaluating the effectiveness of use financial resources of the enterprise //Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.

3. Abduganieva G. K., Kuvvatov G. B. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 13-17.

4. Quvvatov G. FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS OF THEIR CONTENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE //International Finance and Accounting. – 2019. – Т. 2019. – №. 6. – С. 22.

5. Quvvatov G., Norquziyev A. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-15.

6. Sativaldieva D. A., Kuvvatov G. B. FEATURES OF ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS IN THE CONTEXT OF FUNDAMENTAL STRUCTURAL CHANGES IN THE COUNTRY'S ECONOMY //Экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия и развития. – 2018. – С. 156.

7. Quvvatov G., Atamuratov A. R. FEATURES INFORMATION SYSTEM IN ACCOUNTING //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2017. – Т. 2. – №. 6. – С. 39-41.

8. Kuvvatov G. Mechanism for Managing Financial Resources of Industrial Complex //Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN. – C. 2456-6470.
9. Khashimov B. A., Eshonkulov L. A., Kuvvatov G. B. STATEMENT OF BUSINESS SUBJECTS FOR THE REPORTING YEAR //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 17-22.
10. KHASHIMOV B. A., KUVVATOV G. B. U. SOME PECULIARITIES OF ACCOUNTING FOR WITHHOLDING OF PERSONAL INCOME TAX AND OTHER PAYMENTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. – 2017. – С. 26-33.
11. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
12. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of investment environment in the process of digital transformation of the economy //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 417-421.
13. Кочимов А. Направления создания культурно ориентированных гостевых домов в Джизакской области //in Library. – 2022. – Т. 22. – №. 2. – С. 1-8.
14. Hamraqulovich K. A. et al. RAQAMLASHGAN TA'LIM VA UNING OTM BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 352-356.
15. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
16. Наркузиёв А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
17. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
18. Норқўзиёв А. ҲУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.
19. Narkuziyev A. THE MOST URGENT ISSUES OF THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-31.
20. Narkuziyev A., Norbekova M. IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 171-186.